

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI
TA’MINLASHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING
TAHLILI (hududlar kesimida)**

Xoliqulov Elchinbek

Qo‘qon universiteti talabasi

ex89375@gmail.com

Pardayev Dilmurod

Qo‘qon universiteti talabasi

dilmurodpardayev385@gmail.com

Bahromov Mirziyo

Qo‘qon universiteti talabasi

baxromovmirziyo071@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi mamlakatimizda aholi bandligini ta’minlashga qaratilgan bir qator chora tadbirlar, keng ko‘lamli islohotlar, bandlik darajasini viloyatlar kesimidagi statistik ko‘rsatkichlari tahlil qilingan va bu ma’lumotlar asosida umumiy xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Bandlik, aholi, investitsiya, kambag‘allik, iqtisodiy barqarorlik, sog‘lom muhit.

Annotation: In this thesis, a number of measures aimed at ensuring the employment of the population in our country, large-scale reforms, statistical indicators of the level of employment in the regions were analyzed and general conclusions were given based on this data.

Key words: Employment, population, investment, poverty, economic stability, healthy environment.

Аннотация: В данной тезис проанализирован ряд мер, направленных на обеспечение занятости населения в нашей стране, широкомасштабные

реформы, статистические показатели уровня занятости в регионах и на основе
этих данных даны общие выводы.

Ключевые слова: занятость, население, инвестиции, бедность,
экономическая стабильность, здоровая окружающая среда.

Bugungi kunda aholi turmush tarzini yaxshilash, iqtisodiy taraqqiyot va inson salohiyatini rivojlantirishda, jamiyatda sog‘lom muhitni shakillantirishda aholini ish bilan bandligi muhim omil hisoblanadi. Aholi bandligi mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligiga, mikroiqtisodiy rivojlanishiga, aholining turmush darajasi va sifatining o‘shishiga ta’sir etuvchi muhim omillardan biridir. Qadimdan barcha mamlakatlarda aholini ish bilan bandligi juda muhim ahamiyat kasb etgan. Xususan, qadimgi ingliz iqtisodchisi J.M.Keyns “bandlik hajmini oshirish uchun investitsiyalarni ko‘paytirish kerak. Investitsiyalarning ko‘payishi ishlab chiqarishga qo‘shimcha ishchilarni jalb etishga olib keladi, bu esa bandlik, milliy daromad va iste’mol o‘shishini ta’minlaydi” deb aytadi.

O‘zbekiston Respublikasida bandlik muammosi juda katta e’tiborni talab qiladi, chunki mamlakatimizda aholining tabiiy o‘shish sur’ati yuqori, aholining ko‘p qismini yoshlar tashkil qiladi va ko‘plab insonlar qishloqlarda yashaydi shu bois aholini to‘liq bandligini ta’minlash o‘ziga yarasha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bandlik muammosini bartaraf qilish orqali mamlakatdagi kambag‘allik ko‘rsatkichini kamaytirish va yosh rivojlanib borayotgan avlodda sog‘lom jismoniy quvvatni va ma’naviy muhitni shakillantirish mumkin. Shularni hisobga olgan holda mamlakatimizda aholini ish bilan ta’minlashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Aholi bandligini oshirish bo‘yicha olib borilayotgan asosiy islohotlardan biri, mehnatga layoqatli yoshlarni rivojlanib borayotgan sohalar va tarmoqlarga jalb qilish bo‘lib, bu o‘z navbatida yoshlarning mehnat layoqatidan samarali foydalanish hisoblanadi. Shuning bilan bir qatorda bandlikka ko‘maklashish markazlarini tashkil qilinishi, bo‘sh va kvotalanadigan ish o‘rinlariga ishga joylashtirish mexanizmlari takomillashtirilishi, aholi va tadbirkorlik

sub'yektlari uchun kredit ajratish shuningdek aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik palatasi tomonidan 2020 – yil, 28 – apreldagi “Aholi bandligi to‘g‘risida” qonuni va yana bir qancha islohotlar hamda qarorlarning qabul qilinishi mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligini oshirishda muhim omil hisoblangan aholi bandligini taminlash uchun o‘ziga hos yondashilayotganidan dalolat beradi.

Bandlik darajasi %da

Band aholi sonining mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soniga nisbati

Hududlar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	O‘rtacha
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	57,7	57,9	58,1	58,1	58,3	62,9	62,9	62,0	61,1	59,9
Andijon	69,9	70,8	71,5	72,3	73,0	69,6	70,1	66,5	68,2	70,2
Buxoro	74,4	74,0	73,4	72,9	72,5	70,7	69,3	68,3	67,2	71,4
Jizzax	56,5	57,3	58,1	59,1	60,0	61,6	67,1	66,2	67,5	61,5
Qashqadaryo	61,8	62,5	63,3	64,3	65,4	64,8	63,9	60,9	62,2	63,2
Navoiy	74,1	73,6	73,2	72,8	72,4	69,2	69,5	66,8	68,3	71,1
Namangan	58,1	59,3	60,5	61,9	63,4	63,8	66,4	65,0	65,5	62,7
Samarqand	65,4	66,5	67,6	68,7	69,7	66,3	65,3	63,2	63,7	66,3
Surxondaryo	62,7	63,4	64,3	65,4	66,6	65,2	67,0	63,9	64,5	64,8
Sirdaryo	72,5	72,9	72,2	71,7	71,1	70,5	68,9	64,8	64,5	69,9
Toshkent	74,0	75,1	75,3	75,4	75,2	71,4	71,4	68,2	72,4	73,2
Farg‘ona	68,3	68,8	69,1	69,6	69,9	66,0	67,5	65,1	66,2	67,8
Xorazm	64,3	65,0	65,6	66,3	66,9	64,6	66,1	63,7	64,0	65,2
Toshkent sh.	80,7	80,9	81,1	81,0	80,8	77,5	80,1	81,7	81,3	80,6

Yuqoridagi jadvalni tahlil qilgan holda shunday to‘htamga kelish mumkun. O‘zbekiston Respublikasi viloyatlaridagi bandlik darajasi 2013 – 2021 yillar oralig‘ida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Jizzax, Qashqadaryo va Namangan

viloyatlarida o'rtacha 60 – 63 %ni, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona, Xorazm viloyatlarida o'rtacha 65 – 68 %ni, Andijon, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlarida o'rtacha 70 – 73 % ni, Toshkent shahrida esa 81 %ni tashkil etmoqda.

Xulosa o'rnida yuqoridagi ma'lumotlarga va yana boshqa ko'plab iqtisodiy manbalarga tayangan holda shuni aytish mumkinki, har qanday mamlakat siyosiy iqtisodiy faoliyatini barqarorlashtirishda shuningdek aholini turmush tarzini yaxshilashda va sog'lom ijtimoiy muhitni yaratishda aholini ish bilan bandligini ta'minlash muhim o'rin egallaydi. Mamlakatimizda bandlikga ko'maklashishda olib borilayotgan islohotlar va tajribalarni takomillashishi bundan keyingi davrda ma'naviy sog'lom jamiyat shakillanishiga va kambag'allik ko'rsatkichlarini kamayishiga olib kelishi shubxasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov Abbasxon, & Toshxodjaye Abduqodir. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. E Conference Zone, 193–194. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/468>
2. <https://stat.uz/uz/> - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
3. Rustamov Muhamadazizxon, Mashrabov Muhammad Yusuf. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7370619>
4. <https://lex.uz/uz/> - O'zbekiston qonunchiligi.